

MODERNIDADE NO CARIRI, A SUPERFÍCIE AZULEJAR DE ATHOS BULCÃO

Modernity in Cariri, the Athos Bulcão's tiled surfaces

Modernidad en Cariri, las superficies de las baldosas de Athos Bulcão

GOMES, Maria Letícia de Almeida Ramos

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Paraíso.
mleticiagomess@gmail.com

ALVES, Myllena Bezerra

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Paraíso.
myllenaalvesalvess@gmail.com

FARIAS, Taise Costa de

Doutoranda em Teoria e História da Arquitetura, pela ULisboa e
professora no Centro Universitário Paraíso.
taisef@gmail.com

RESUMO

A azulejaria foi trazida para o Brasil a partir da cultura lusófona. No entanto, foi no país que a aplicação de azulejos como revestimento externo ganhou destaque, especialmente quando as vantagens desse revestimento cerâmico em relação às condições climáticas adversas, como a maresia e fortes chuvas, foram reconhecidas. Esta pesquisa parte da chegada dos azulejos ao Brasil à sua incorporação a identidade arquitetônica brasileira, durante o movimento modernista, quando artistas como Athos Bulcão contribuíram para representar o nacionalismo por meio de painéis azulejares. Tem por objetivo analisar, no âmbito do design de superfície, o painel azulejar desenvolvido por Athos Bulcão para o edifício da Universidade Regional do Cariri — Campus São Miguel, localizado no Crato, Ceará. Dessa forma, busca-se promover o reconhecimento e a documentação dos azulejos criados por Athos Bulcão, além de contribuir para a historiografia do Nordeste e da região do Cariri.

Palavras-chave: Azulejos. Athos Bulcão. Crato.

ABSTRACT

Tiles were brought to Brazil from Portuguese culture. However, it was in the country that the application of it as external claddings gained prominence, especially when the advantages of this ceramic covering in relation to adverse weather conditions, such as salt air and rain, were recognized. This research starts from the arrival of tiles in Brazil to their incorporation into the Brazilian architectural identity, during the modernist movement, when artists such as Athos Bulcão contributed to represent nationalism through tile panels. It aims to analyze, within the scope of surface design, the tile panel developed by Athos Bulcão for the building of the Universidade Regional do Cariri — Campus São Miguel, located in Crato, Ceará, Brazil. In this way, we seek to promote the recognition and documentation of the tiles created by Athos Bulcão, in addition to contributing to the historiography of the Northeast of Brazil and the region of Cariri.

Keywords: Ceramic tiles. Athos Bulcão. Crato.

RESUMEN

Los azulejos fueron traídos a Brasil de la cultura portuguesa. Sin embargo, fue en el país donde su aplicación como revestimiento exterior ganó protagonismo, especialmente cuando se reconocieron las ventajas del revestimiento cerámico frente a condiciones climáticas adversas. Esta investigación parte desde la llegada de los azulejos a Brasil hasta su incorporación a la identidad arquitectónica brasileña, durante el movimiento modernista, cuando artistas como Athos Bulcão contribuyeron a representar el nacionalismo a través de paneles de baldosas. Tiene como objetivo analizar, en el ámbito del diseño de superficie, el panel de baldosas desarrollado por Athos Bulcão para el edificio de la Universidade Regional do Cariri — Campus São Miguel, ubicado en Crato, Ceará, Brasil. De esta forma, buscamos promover el reconocimiento y la documentación de las baldosas creadas por Athos Bulcão, además de contribuir para la historiografía del Nordeste del Brasil y de la región de Cariri.

Palabras clave: Baldosas. Athos Bulcão. Crato.

MODERNIDADE NO CARIRI, A SUPERFÍCIE AZULEJAR DE ATHOS BULCÃO

Introdução

O domínio colonial português no Brasil teve um papel significativo na assimilação da cultura artística e arquitetônica lusófona, resultando em um notável impulso construtivo, especialmente durante o século XVIII. Um exemplo disso, é a utilização dos azulejos como revestimentos decorativos de parede, sendo, inicialmente, um material importado que dependia dos tipos e padrões fornecidos pelas olarias portuguesas. No entanto, rapidamente, tornou-se indispensável nas fachadas das edificações, não apenas para promover sua decoração, mas sobretudo, protegê-las das intempéries, uma vez que o país possui um clima com chuva abundante e ação intensa do sol.

Os aprendizados adquiridos nesse período foram continuamente incorporados à produção arquitetônica brasileira, por meio de apropriações que garantiram a preservação de características, seja estética ou construtiva, das construções passadas. Assim como os revestimentos azulejares, que foram incluídos na arquitetura moderna brasileira, associando elementos inspirados no passado com inovações introduzidas na primeira metade do século XX por profissionais que buscavam conferir às construções também os aspectos intrínsecos ao legado arquitetônico local. Entre os arquitetos desse ciclo, estão nomes como Affonso Eduardo Reidy, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer que, com artistas como Cândido Portinari e Athos Bulcão promoveram a integração entre a arte e a arquitetura, sendo este, um conceito da arquitetura moderna.

Nesse contexto, o presente artigo tem por objetivo contribuir com o conhecimento sobre as obras azulejares de Athos Bulcão desenvolvidas na cidade do Crato-CE. A partir da análise do design de superfície e seus elementos, como módulos, unidades compositivas e sistemas, visa registrar e documentar os azulejos como patrimônio cultural a ser preservado. Para tanto, o trabalho utiliza como método a pesquisa qualitativa para investigar e registrar os azulejos situados no Campus São Miguel, da Universidade Regional do Cariri (URCA). Os dados foram coletados por meio de visita *in loco*, com fotografias e desenhos, e posteriormente analisados o aspecto representacional do design de superfície dos azulejos.

Espera-se assim, através da compreensão da composição dos azulejos, contribuir com sua documentação e conseqüentemente sua preservação.

A arte dos azulejos no Brasil

As pesquisas e estudos sobre os azulejos estão ligadas à ornamentação do ambiente arquitetônico, refletindo a cultura material de uma época específica. No contexto brasileiro, o azulejo desempenhou, inicialmente, um papel decorativo na arquitetura, passando por diversas transformações, desde suas primeiras aparições em igrejas e capelas, até o século XIX, quando passou a adornar e impermeabilizar as fachadas dos centros urbanos.

Alcântara (2016), define o azulejo como um “objeto decorativo e, ao mesmo tempo, utilitário, com forma geralmente quadrada ou retangular, apresentando variados tamanhos, desenhos, cores, texturas e aplicações (ALCÂNTARA, 2016, p. 15).

No Brasil, o uso do azulejo na arquitetura data do período colonial, quando a produção arquitetônica local, ainda sem um caráter arquitetônico próprio, possuía muitas influências externas, sobretudo de Portugal. No entanto, a utilização desse material, foi de extrema importância para o desenvolvimento de uma arquitetura brasileira, visto que ao longo dos anos os azulejos foram sendo aplicados e desenvolvidos de diferentes formas no país.

Matosinho (2016) discorre sobre diversos elementos da cultura muçulmana, dentre eles a arte dos azulejos e como a influência árabe na arquitetura portuguesa reverbera no uso dos azulejos e conseqüentemente na sua vinda ao Brasil. Alcântara (2016) complementa afirmando que, em Portugal, os primeiros revestimentos com azulejos foram introduzidos durante o reinado de D. Manuel I, no período do Renascimento. No entanto, foi durante o Maneirismo que as paredes revestidas com azulejos se tornaram presença comum e marcante nas decorações das igrejas, alcançando seu auge em meados do século XVII e início do século XVIII.

No Brasil, os azulejos foram, inicialmente, utilizados apenas no interior das edificações, sobretudo por questões econômicas. Nesse sentido, Alcântara (2016) afirma que as primeiras peças de azulejo eram variadas em tamanho e formato, podendo ser quadradas, grandes ou bem pequenas e retangulares, largas ou estreitas. Sua paleta de cores incluía o branco, azul, verde ou “cor de mel”, e eram organizadas em composições diagonais. Esses elementos, mesmo com sua simplicidade, conferiam dinamismo aos espaços através das paredes revestidas e decoradas por eles. Com o tempo, as peças centrais das composições passaram a ser decoradas, formando “caixilhos compósitos”, que foram posteriormente substituídos por azulejos de padrões ou desenhos de tapete (ALCÂNTARA, 2016). Assim:

Cada azulejo é chamado de “elemento”. A repetição desses elementos que podem ser expressos em quatro (2 x 2), dezesseis (4 x 4) e até trinta e seis (6 x 6) são chamados de “padrão” e do conjunto desses padrões tem-se o “tapete”. O tapete é o painel de azulejo, geralmente utilizado para cobrir grandes superfícies, resultante da repetição regular dos padrões monocromáticos ou policromáticos (FARIAS, 2021, s/p.).

Os azulejos em tapete irão constituir o primeiro tipo em quantidade significativa no Brasil, estando sobretudo na região Nordeste, que era onde se concentrava a riqueza vinculada à economia açucareira e à agroindústria, como afirma Alcântara (1997).

No século XVIII, os padrões tricrômicos ou policrômicos dos azulejos, deram lugar aos azulejos azuis sobre o fundo branco, influenciado pelos ceramistas holandeses. Os painéis decorativos de azulejos representavam os estilos dominantes da época, como o Barroco, no qual os desenhos adotavam perspectivas ilusionistas na representação de cenas religiosas.

Ainda no século XVIII, os empreiteiros buscavam soluções arquitetônicas mais adequadas ao clima brasileiro. Após a introdução de técnicas mais eficientes para combater a umidade no interior das residências, como a utilização do piso de madeira, eles buscavam uma forma de lidar com a maresia e o sol intenso no litoral brasileiro e viram os azulejos como uma ótima oportunidade para solucionar esses problemas (SILVEIRA, 2008). A partir disso, com a descoberta da funcionalidade de impermeabilidade dos azulejos, estes passam a ser utilizados não apenas para questões decorativas, como afirma Matosinho (2016):

Os azulejos existentes nas igrejas do Rio constituem-se de painéis e funcionam não só como elementos decorativos, substituindo a ornamentação em talha, mas também como revestimento parietal. É justamente como revestimento de superfícies arquitetônicas que o azulejo vai evoluir dos interiores para as fachadas no Brasil do século XVIII e descobrir, nos trópicos, sua funcionalidade. (...) Sol, chuva, maresia e umidade são responsáveis pelo desgaste das

edificações em um país tropical. Como a superfície externa vitrificada do azulejo reflete a luz, serve de isolante térmico, proporcionando um ambiente interno mais fresco; e também repele a umidade, minimizando os custos de conservação decorrentes da ação das intempéries. Junta-se a isso a facilidade de limpeza (...) (MATOSINHO, 2016, p. 4).

A partir da Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, novas técnicas como a estampilha foram introduzidas ao mercado e foi possível que a fabricação dos azulejos se tornasse bem mais rápida e barata, possibilitando a ampliação do uso desses revestimentos. (MONEZZI, 2012).

Segundo Silveira (2008), a aplicação dos azulejos no exterior das edificações iniciou-se através das igrejas e pouco a pouco foi se expandindo e sendo utilizada em outras tipologias, inclusive em residências. Com isso, nota-se que apesar da disseminação do uso desses revestimentos em território brasileiro ter sido dada através da influência portuguesa, é no Brasil que se desenvolve mais significativamente outras formas de utilização dos azulejos.

No entanto, no século XIX, é diminuída significativamente a utilização dos azulejos na arquitetura brasileira. Isso se dá a diversos fatores, dentre os quais pode-se destacar o estranhamento em relação à qualidade tanto técnica quanto estética dos produtos industrializados, visto que a população estava acostumada com os produtos portugueses artesanais. Além disso, começou a haver certa rejeição, por parte dos jovens profissionais, de tudo que remetia à época colonial e imperial. Com isso, o azulejo gradualmente deixa de ser aplicado às fachadas, utilizado, em sua maioria, com objetivos apenas funcionais, em banheiros e cozinhas, por exemplo. (SILVEIRA, 2008)

Nos primeiros anos do século XX inicia-se o desenvolvimento da arquitetura neocolonial e com isso os revestimentos cerâmicos foram reintroduzidos como elementos decorativos, embora numa escala limitada. Somente a partir da década de 1930, com o advento do modernismo brasileiro, a arte da azulejaria ganha novamente um espaço significativo.

Os azulejos na Modernidade Brasileira

No início do século XX, com o surgimento de fábricas no Rio de Janeiro e em São Paulo, os azulejos, que anteriormente eram principalmente importados de outros países como Portugal, Holanda e Inglaterra, passaram a ser produzidos regularmente no Brasil. Com isso, a produção nacional dos revestimentos cerâmicos é estimulada (MATOSINHO, 2016).

Nesse período o país se preocupava com a falta de uma identidade nacional, no âmbito das artes e da própria arquitetura. Para resolver essa questão, surgem em São Paulo e no Rio de Janeiro diversos movimentos com o intuito de “criar” essa identidade. Ao mesmo tempo que o movimento neocolonial está em voga no Rio de Janeiro, em São Paulo acontece a Semana de Arte Moderna de 1922, que apresenta aos jovens arquitetos tendências europeias que logo seriam adaptadas ao contexto brasileiro (MATOSINHO, 2016).

Embora a arquitetura neocolonial tenha resgatado o uso dos revestimentos cerâmicos, isso é feito em escala reduzida, e o retorno do uso dos azulejos só se dá de fato através do movimento modernista, assumindo um lugar de destaque na nova arquitetura especialmente a partir da década de 1930.

Apesar da azulejaria ter sido importada de outra cultura, a identificação entre os azulejos e uma arquitetura brasileira se dá devido às notáveis diferenças entre a produção estrangeira e nacional. O fato da produção arquitetônica local buscar se adequar às condições do país faz com que seja

concretizada uma identidade nacional, e por isso, os azulejos de fachada se tornam um dos símbolos da arquitetura brasileira, juntamente com as casas de pau a pique, os elementos treliçados e as varandas (SILVEIRA, 2008).

Com isso, a arquitetura moderna incorpora ao elemento de origem colonial formas geométricas e funcionais, e dá início a uma nova era na produção de azulejos e painéis em território brasileiro, dando destaque a artistas como Portinari, Burle Marx, Djanira e Athos Bulcão. Assim, o azulejo adquire uma linguagem afirmativa da identidade brasileira, conforme relata Yunes (2016):

Observa-se que permanecem os grandes painéis narrativos religiosos e de temas populares, agora ocupando a totalidade das paredes cegas entre pilotis ou cobrindo as paredes de vedação das cascas de concreto. Seja na forma ainda de tapetes ou por unidades padrões repetidos, utilizam-se composições geometrizadas, unidades modulares e elementos gráficos estilizados que voltam a assegurar aos painéis de azulejos a sua anterior capacidade de associar comunicação visual e informação à função de revestir espaços como ambientes cenográficos. Os temas reforçam a nacionalidade brasileira e a afirmação de sua identidade em contraponto com o receituário do movimento moderno internacional (YUNES, 2016, p. 5).

Nesse contexto, Athos Bulcão, cuja obra será estudada neste trabalho, é um dos artistas que mais se destacaram na produção de uma azulejaria genuinamente brasileira.

Athos Bulcão no Cariri cearense: um estudo de caso

A arquitetura moderna caracteriza-se, também, pela integração das artes, a arquitetura, a pintura e a escultura. Os arquitetos da vanguarda valorizavam a produção das artes plásticas e acreditavam, por exemplo, que o uso da cor de formas diferenciadas poderia transformar o espaço construído. Lúcio Costa no texto “Razões da nova arquitetura” (1936), reconhece a necessidade do diálogo entre as artes para determinar uma produção arquitetônica. Nesse sentido, no Brasil um dos artistas que melhor compreendeu essa integração entre arte e arquitetura nas obras modernistas foi Athos Bulcão.

Athos Bulcão (1918 – 2008) foi pintor, escultor, desenhista e um dos artistas brasileiros que deixou grande legado para o Brasil. Sua produção ganhou proporção e aceitação na arquitetura após a parceria com os arquitetos Oscar Niemeyer e João Filgueiras Lima (Lelé) através dos módulos geométricos estruturados na construção da nova capital do Brasil, Brasília e na Rede de Hospitais Sarah Kubitschek. A parceria se ramificou com outros profissionais, Athos trabalhou com diversos arquitetos como: Lúcio Costa, Burle Max e Glauco Campello. Os azulejos produzidos pelo artista são utilizados em painéis de múltiplos projetos modernistas brasileiros, principalmente em edifícios públicos, possibilitando a integração da arquitetura e arte (ALVES, 2011).

O legado do artista foi disseminado por todo o país em diferentes espaços: hospitais, parques, escolas, interiores e prédios públicos. Sendo o primeiro, realizado por encomenda de Oscar Niemeyer para o Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Em 1958, Bulcão muda-se para Brasília, juntando-se à equipe de Niemeyer e produzindo obras de artes para a construção de Brasília, como o painel da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Palácios do Itamaraty e da Alvorada. Além do Brasília Palace, no Congresso Nacional, no Panteão da Pátria e no Palácio Jaburu. Outra parceria firmada foi com João Filgueiras Lima, conhecido como Lelé, criando muitos painéis, relevos e divisórias para os hospitais da rede Sarah, em algumas cidades brasileiras e para secretarias do Tribunal de Contas da União. Além de desenvolver murais para Europa e África junto de Niemeyer.

Os azulejos produzidos por Bulcão estão presentes também na cidade do Crato, localizada na Região Metropolitana do Cariri, ao sul do Ceará. Os amplos painéis azulejares foram projetados e realizados para Universidade Regional do Cariri (URCA), no período da gestão de Violeta Arraes, e encontram-se no anfiteatro do Campus São Miguel, que abriga o curso de Direito, e nas fachadas do Campus Pimenta I e II. A paginação dos painéis foi elaborada pelo arquiteto Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz e só foram reconhecidos pela Fundação Athos Bulcão (FUNDATHOS, s/d) recentemente, em 2018.

O trabalho das peças em painéis de Athos possuem uma relação direta com a arquitetura, essa integração sempre foi um ponto positivo relatado e elogiado por todos que tiveram a oportunidade de trabalhar com o artista. Bulcão sempre demonstrou a preocupação e estudo tanto em relação à estética quanto à função, e seus ladrilhos se desenvolvem por meio da construção de estudo de cores e elementos abstratos:

Todo esse percurso, espinha dorsal de sua obra, faz-se num rigoroso estudo de formas abstratas e cores que em muitos casos se aproximam mais do traço do desenho que de um evento pictórico, o jogo de linhas predomina sobre o acontecimento cromático, às vezes neutralizado pelo uso de tons azuis-escuros. (DUARTE, 2008, p.3).

Athos Bulcão acreditava que sua obra deveria ser confundida com a paisagem da cidade ou que se integrasse totalmente com o edifício em que está inserido (WANDERLEY, 2006). Apesar dos azulejos presentes no Cariri Cearense fazerem parte do legado deixado pelo artista, os painéis da região demoraram para serem reconhecidos, principalmente por não possuírem sua assinatura, e mesmo após cerca de 5 anos do reconhecimento dos azulejos pela Fundação Athos Bulcão, é visível que o patrimônio está ameaçado. Nesse sentido nota-se a importância da educação patrimonial, apenas com o conhecimento por parte da população será possível que obras e painéis deixados por Bulcão e outros artistas sejam preservados.

Design de superfície: método de análise

A presente pesquisa utilizou-se do método exploratório, visando aproximar as pesquisadoras com o ambiente e os conceitos, e qualitativa, já que se propõe obter informações sobre um dos painéis azulejares de Athos Bulcão, a partir de sua análise e leitura. Para tanto, se fez necessário visitar o local onde o painel está assentado, medir e fotografar os azulejos, para efetuar a sua análise a partir dos conceitos do design de superfície.

O design de superfície pode ser definido como uma disciplina do design que se concentra na criação de texturas visuais, bi ou tridimensionais, para formar superfícies com características estéticas e funcionais. Isso ocorre considerando o material utilizado e os processos de confecção, que podem ser artesanais ou industriais.

Apesar do conceito ser recente, Ruthschilling (2008) afirma que as antigas civilizações já possuíam interesse pela decoração de superfícies, a partir da utilização de utensílios domésticos, têxteis e a própria arquitetura. Segundo a autora, o design de superfície teve sua origem na tecelagem, cerâmica, estamparia e azulejaria.

No projeto de design, a superfície é caracterizada por três aspectos:

1. representacional: geometria e representação gráfica;
2. constitucional: referente aos materiais e técnicas utilizadas na fabricação do produto;
3. relacional: que abrange a interação entre o sujeito, o meio e o objeto;

Esses três aspectos se inter-relacionam e interagem entre si fluidamente, resultando em diversos níveis potenciais para estudo. O presente trabalho irá se debruçar no primeiro aspecto, o representacional, a partir da leitura e análise da constituição gráfica dos azulejos de Athos Bulcão, localizados no campus da Universidade Regional do Cariri (URCA), no bairro São Miguel do município do Crato — CE, como mostra na Figura 1.

Figura 1: Mapa com localização da URCA São Miguel.

Fonte: Autoras, 2023.

A inserção desses azulejos no campus da URCA São Miguel proporciona aos usuários do espaço arquitetônico uma sensação aconchegante, o mural interage com o ambiente construído e pode ser observado sobretudo por quem passa na avenida e calçadas externas ao campus, visto que sua face fica a poucos metros da fachada sudeste. Além disso, fica próximo a uma das entradas da própria edificação e à Escola Estadual Maria Violeta Arraes de Alencar Gervaiseau, como pode-se visualizar na figura 2. Por estar localizado na parede de trás de um anfiteatro, o mural promove também uma ligação com a função do espaço e estabelece um contraste com a estrutura, que é toda em alvenaria e concreto.

O anfiteatro que abriga a obra de Bulcão possui formato curvo e fica ao ar livre, ele é constituído em sua gênese por dois módulos (desenhos) que se repetem. De acordo com Rubim (2004), essa representação repetida é denominada de *rapport*, termo francês que significa repetição. Essa técnica, presente no painel estudado, consiste na repetição de um módulo de desenho projetado na superfície azulejar, criando uma unidade compositiva que se repete gerando o sistema, ou seja, o painel (figura 2).

Figura 2: Painel do anfiteatro do campus São Miguel e sua localização.

Fonte: Autoras, 2023.

A paginação utiliza-se de dois elementos figurativos para composição do painel curvo do anfiteatro: a forma circular, na cor verde, com subtração triangular, num fundo branco (módulo A), e o formato da letra Y em azul, num fundo branco (módulo B). O ritmo da composição é marcado pela alternância entre os módulos A e B, utilizados em vários sentidos diferentes, mas que possuem um padrão de repetição, a unidade compositiva, assim como na maioria das obras do artista (Figura 3).

Na análise, as linhas de construção, em tracejado, são compreendidas como elementos que originam e guiam as formas dos desenhos, onde no módulo A, elas criam um triângulo (01) que gira em um eixo circular, formando o desenho final (círculo, com subtração de dois triângulos). Já no módulo B, as linhas originam dois retângulos e um triângulo, que ao serem rebatidos (02), formam o desenho final em Y (figura 3).

Figura 3: Análise representacional dos azulejos

Fonte: Autoras, 2023.

A união das peças que formam o painel, apesar de ser em módulo com unidade mínima que se mantém nos limites de cada azulejo (15,5 x 15,5 cm), quando unidas sucessivamente, o desenho

individual é interrompido e passa dos seus limites iniciais multiplicando a escala, ganhando um resultado de expansão visual. Ao olhar de imediato o mural do anfiteatro se vê o objeto todo, como um conjunto, em seguida se vê a parte. Com um olhar mais atencioso e delicado identificam-se as relações estabelecidas entre os módulos, as variações e a combinação das unidades compositivas que formam o sistema do mural, que possui uma uniformidade nas cores e formas empregadas com seqüências geométricas.

Resumindo, no painel analisado, tem-se dois módulos A e B, que se repetem em diferentes direções, e juntos formam uma unidade compositiva, contendo 20 módulos, sendo 4 módulos A e 16 módulos B. Por fim, o painel ou sistema é formado pela repetição de 28 unidades compositivas, totalizando 560 azulejos (módulos).

Figura 4: Unidade compositiva do painel

Fonte: Autoras, 2023.

Mesmo não sendo o objetivo deste trabalho, foi possível, também, observar o estado de conservação em que se encontram os azulejos.

A falta de manutenção e de uma conservação preventiva, tem como consequência o surgimento de patologias que danificam as peças, interferindo na leitura do painel. Em um breve olhar, foi possível identificar danos como fissuras mapeadas, trincas que variam de 0,5 a 1 mm, peças quebradas e faltantes, desgaste do vidrado, vegetação nascendo dos rejunte, camadas de tintas sobre as peças e cupim de solo que caminham por toda a extensão do painel.

Aqui, fica o registro para outras pesquisas poderem se aprofundar nessa temática e buscar possíveis soluções para tais problemas.

Figura 5: Patologias encontradas no painel.

Fonte: Autoras, 2023.

Considerações Finais

A partir desse trabalho, foi possível reafirmar a importância e o reconhecimento da arte da azulejaria na modernidade brasileira, destacando a integração entre a arquitetura e as artes nas obras desse período.

Partindo da análise representacional dos azulejos de Athos Bulcão, presentes na Universidade Regional do Cariri (URCA), espera-se contribuir para o conhecimento e documentação dos azulejos, que atualmente é escassa. Além de expor a importância e necessidade da atuação direta dos órgãos públicos responsáveis por sua manutenção, a fim de reconhecer tal painel, como patrimônio artístico do cariri.

Referências

ALCÂNTARA, Dora de. **Azulejos na Cultura Luso-brasileira**. Rio de Janeiro: IPHAN, 1997.

— **Azulejaria em Belém do Pará: inventario — arquitetura civil e religiosa — século XVII ao XX**. Brasília, Distrito Federal: IPHAN, 2016.

ALVES, Leandro Leão. **Athos Bulcão em Brasília — do azulejo, do espaço**. In: 9.º SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL: interdisciplinaridade e experiência em documentação e preservação do patrimônio recente. Brasília: UnB-FAU/Docomomo Brasil, 2011.

ALVES, Vitor João Ramos. **A arte azulejar de Athos Bulcão como patrimônio cultural de Brasília**. Pós-graduação em Arte, Universidade de Brasília, 2018.

COSTA, Lúcio. **Razões da nova arquitetura**. Revista da Diretoria de Engenharia, Brasília, DF, v. III, n. 1, jan. 1936. Disponível em: <https://encurtador.com.br/aoJPR>.

DUARTE, Paulo Sergio. **Sentido e Urbanidade**. In: CABRAL, Valéria Maria Lopez (Org.). Athos Bulcão. Brasília: Fundação Athos Bulcão, 2008.

FARIAS, Taise Costa de. **Padrões e cores dos azulejos remanescentes das fachadas históricas da cidade de Barbalha — CE.** In: Anais do 7º seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação. Belo Horizonte: online, 2021. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/arqedoc2021/396262-PADROES-E-CORES-DOS-AZULEJOS-REMANESCENTE-S-DAS-FACHADAS-HISTORICAS-DA-CIDADE-DE-BARBALHA-CE>. Acesso em: 25 jun. 2023

FUNDATHOS. **Fundação Athos Bulcão.** Brasília, Distrito Federal Brasileiro. Disponível em: <https://www.fundathos.org.br/>. Acesso em: 23 jun. 2023.

MATOSINHO, Tonia. Azulejaria e a influência portuguesa nas cidades brasileiras. **Lugar Comum—Estudos de mídia, cultura e democracia**, n. 46, p. 111 – 118, 2016.

MONEZZI, Renata P. C. Azulejos do palácio: suas origens e significações. In: VIEIRA, Antônio; COSTA, Francisco; REMOALDO, Paula (org.). **Cidades, criatividade (s) e sustentabilidade (s):** Actas das VIII Jornadas de Geografia e Planejamento. Guimarães (Portugal): Umdgeo, 2012. 322 p. ISBN 978-989-97394-1-3.

RUBIM, R. **Desenhando a superfície.** São Paulo: Edições Rosari, 2004.

RUTHSCHLLING, E. A. **Design de superfície.** Porto Alegre: UFRGS, 2008.

WANDERLEY, Ingrid Moura. **Azulejo na arquitetura brasileira: os painéis de Athos Bulcão 2006.** Dissertação (Mestrado em Arquitetura), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

SILVEIRA, Marcele Cristiane da. **O azulejo na modernidade arquitetônica 1930 – 1960.** 2008. Dissertação (Mestrado em Projeto de Arquitetura) — Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. doi:10.11606/D.16.2008.tde-25032010-154757.

YUNES, Gilberto Sarkis. **Os Painéis de Azulejos na Arquitetura Brasileira e a Identidade Moderna.** Disponível em: <https://docmomobrasil.com/wp-content/uploads/2016/01/naocosta4.pdf> . Acesso em: 15 maio 2023.